

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasini mudiri, ilmiy raxbar

Xolmurodova Asila

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500582>

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliyaviy texnologiyalar (FinTech) va bank xizmatlarining raqamlashtirilishi mavzusi ko'rib chiqilgan. Moliyaviy texnologiyalarning mohiyati, bank xizmatlarining raqamlashtirilishi jarayoni, ularning afzalliklari, xavf-xatarlar va kelajak istiqbollari tahlil qilingan. Maqola innovatsion texnologiyalarning moliyaviy sektorga ta'sirini va banklarning FinTech kompaniyalari bilan hamkorlik imkoniyatlarini yoritadi. Ushbu material moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan qiziqqan mutaxassislar, tadqiqotchilar va talabalarga foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Raqamli bank, Blokcheyn, Sun'iy intellekt, Kiberxavfsizlik, Moliyaviy inklyuziy, To'lov tizimlari.

Annotation: This article covers the topic of digitization of financial technologies (FinTech) and banking services. The essence of financial technologies, the process of digitization of banking services, their advantages, risks and future prospects are analyzed. The article will highlight the impact of innovative technologies on the financial sector and the possibilities of cooperation of banks with FinTech companies. This material will be useful to specialists, researchers and students interested in the development of financial technologies.

Keywords: digital banking, Blockchain, Artificial Intelligence, Cyber Security, Financial Inclusion, payment systems. Финансовые технологии (FinTech) и оцифровка банковских услуг

Аннотация: В данной статье рассматривается тема цифровизации финансовых технологий (Финтех) и банковских услуг. Проанализированы сущность финансовых технологий, процесс оцифровки банковских услуг, их преимущества, риски и перспективы на будущее. В статье освещается влияние инновационных технологий на финансовый сектор и возможности сотрудничества банков с финтех-компаниями. Данный материал будет полезен специалистам, исследователям и студентам, интересующимся развитием финансовых технологий.

Ключевые слова: Цифровой банкинг, блокчейн, искусственный интеллект, кибербезопасность, финансовая интеграция, платежные системы.

Moliyaviy texnologiyalar (FinTech) – bu innovatsion texnologiyalar yordamida moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish sohasidagi yangiliklar majmuasi. FinTech nafaqat moliya bozoridagi jarayonlarni avtomatlashtirishni, balki ularga tezkorlik, shaffoflik va qulaylik qo'shishni maqsad qiladi. Ushbu texnologiyalar mijozlar va korxonalar uchun bank xizmatlari, to'lov tizimlari va investitsiya boshqaruviga o'zgarishlar kiritmoqda. Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi – bu banklarning o'z xizmatlarini an'anaviy filiallardan raqamli platformalarga ko'chirishidir. Mobil ilovalar, onlayn banklar, virtual bank kartalari va chat-botlar bu jarayonning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Raqamlashtirish natijasida banklar

nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki mijozlarga 24/7 xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tezkorlik: Tranzaksiyalarni bir necha soniya ichida amalga oshirish.

Qulaylik: Uzoq navbatlardan xalos bo'lish va xizmatlardan istalgan joydan foydalanish.

Xarajatlarni kamaytirish. Banklar operatsion xarajatlarni qisqartiradi, bu esa mijozlar uchun xizmat narxining pasayishiga olib keladi.

Shaffoflik: Moliyaviy faoliyatni real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati

Moliyaviy texnologiyalar quyidagi yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

To'lov tizimlari: PayPal, Stripe, yoki Venmo kabi platformalar orqali tez va xavfsiz to'lovlar.

Blokcheyn va kriptovalyutalar: Markazlashmagan tizimlar yordamida xavfsiz tranzaksiyalar. Sun'iy intellekt: Kredit xavflarini baholash va mijozlarga individual xizmat taklif etish. Omonat boshqaruvi: Onlayn platformalar orqali avtomatlashtirilgan investitsiya xizmatlari.

Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi yangi xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda:

Kiberxavfsizlik: Xakerlik hujumlari va ma'lumotlarning o'g'irlanishiga qarshi samarali himoya tizimlarini joriy etish. Maxfiylikni ta'minlash: Foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun qonunchilikni kuchaytirish. Texnologik infratuzilmani yangilash: Yangi xavfsizlik talablariga javob beradigan tizimlarni yaratish. Ko'pgina an'anaviy banklar FinTech kompaniyalari bilan hamkorlik qilishni afzal ko'rmoqda. Bu hamkorlik quyidagi afzalliklarni beradi: Banklar FinTech yordamida mijozlarga innovatsion xizmatlar taklif qiladi. FinTech kompaniyalari esa bank infratuzilmasidan foydalanish orqali o'z xizmatlarini kengaytiradi. Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi va FinTech rivojlanishi butun dunyo moliyaviy tizimining dinamikasini o'zgartirmoqda. Kelgusida quyidagi tendentsiyalar kuzatiladi: To'liq raqamli banklar: Moliyaviy xizmatlarning 100% raqamlashtirilgan shaklda ko'rsatilishi. IoT bilan integratsiya: Moliyaviy xizmatlarning aqlli qurilmalar bilan uyg'unligi. Hamma uchun moliyaviy inklyuziya: Raqamli texnologiyalar orqali barcha aholiga xizmat yetkazish. Banklar mijozlar uchun Chatbot kabi funktsiyalarini osonlashtirishda sun'iy intellektidan foydalanmoqda jalb qilish yoki xizmatlar, mijozlarning moliyaviy holatini tushunish uchun Robo maslahat xizmatlari, Bashoratli tahlillar, kiberxavfsizlik, mijozlarga to'g'ridan-to'g'ri kredit berish uchun kredit reytingi va boshqalar kredit tahlilidagi sun'iy intellekt ilovalari moliyaviy inklyuziyani mustahkamlaydi. Ammo kredit arizalarini ko'rib chiqishda sun'iy intellektga asoslangan algoritm potentsial tarafkashlik va axloqiy va huquqiy jihatlar tufayli tashvishdan xoli emas. Raqamli bank xizmatlari yangi mijozlar munosabatlarini o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Aholi o'zgarishi kabi demografik omillar bank biznesi va miqyos iqtisodining o'sishida muhim rol o'ynaydi. Aholining soni bank biznesida muhim rol o'ynaydi. Potentsial mijozlarning qisqarishi bank biznesidagi bozor hajmining qisqarishiga olib keladi. Fintech firmalari mobil telefonlar orqali bir lahzada hisobvaraqa ochish, pul o'tkazish va depozitlar kiritish, to'lovlarni to'lash va boshqa bank funktsiyalarini ta'minlovchi bank xizmatlari sohasida allaqachon faollashgan. Ko'pgina mahalliy banklarda resurs cheklavlari mavjud va ekspertiza yo'qligi hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Raqamli banking daromadlarning o'sishi, xarajatlarni kamaytirish, yangi mijozlar segmentlarini kengaytirish, mavjud mijozlarga ko'proq kirish, yangi mahsulot va xizmatlarni taqdim etish, yangi qiymat zanjirini yaratish, filiallar tarmog'i tizimi, ma'muriyat va boshqaruv

xarajatlarini kamaytirish kabi ko'plab afzalliklarga ega. Sun'iy intellekt (AI) 1955 yilda kompyuter fanining bir bo'limi sifatida, inson ongining kognitiv qobiliyatlarini ko'rsatadigan "aqli mashina" sifatida kontseptsiyalangan o'rganish va muammolarni hal qilish kabi ishlash. Mintaqaviy mahalliy banklarini raqamlashtirish raqamli davrda mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ko'pgina mahalliy banklarida resurs cheklovlari mavjud va ekspertiza yo'qligi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Raqamli banking daromadlarning o'sishi, xarajatlarni kamaytirish, yangi mijozlar segmentlarini kengaytirish, mavjud mijozlarga ko'proq kirish, yangi mahsulot va xizmatlarni taqdim etish, yangi qiymat zanjirini yaratish, filiallar tarmog'i tizimi, ma'muriyat va boshqaruv xarajatlarini kamaytirish kabi ko'plab afzalliklarga ega. Sanoat 4.0 muhitida moliyaviy faoliyat smartfonlar yoki mobil ilovalar va fintech xizmatlarining paydo bo'lishi bilan mikrosoniyalarda sodir bo'lmoqda. Bank sohasida rivojlanayotgan fintech xizmati shaxsiy kreditlar, kichik biznes kreditlari va ipoteka kabi bozor kreditlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy bank kontseptsiyasi raqamlashtirish va texnologik innovatsiyalar orqali tubdan o'zgarib bormoqda. Hozirgi vaqtda bank mobil ilovasi mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi va bankning an'anaviy savdo menejeri rolini almashtiradi. Fintechning so'nggi yangiliklari va rivojlanishi moliyaviy xizmatlardan foydalanishga kengroq kirishni osonlashtiradi.

Fintech innovatsiyasi moliyaviy xizmatlarni yangilash va takomillashtirishga va yanada samarali moliyaviy inklyuzivlikka katta hissa qo'shdi. 2008 yildan boshlab, global retsessiya va fintech xizmatlari paydo bo'lganidan so'ng, banklar bank xizmatlarida innovatsion moliyaviy texnologiyalardan foydalanishga ko'proq e'tibor qaratmoqdalar. Moliyaviy bo'lmagan sanoat va telekommunikatsiya yoki mobil tarmoq firmalari mashhur fintech startaplari deb nomlanuvchi bank xizmatlariga kirishmoqda, bu esa bank sohasida raqobatni kuchaytirdi. Idrokning fintech xizmatlaridan foydalanish xavfi va foydasiga ta'sirini ham tahlil qilish kerak. Qabul qilingan xavf va qabul qilingan foyda fintech xizmatlarini qabul qilish va ulardan foydalanishni belgilaydigan ikkita yashirin o'zgaruvchidir. Bundan tashqari, foydalanuvchining yoshi, daromad oralig'i, mintaqa, foydalanish vaqti va xavfsizlik holati kabi demografik o'zgaruvchilar ham fintech xizmatlarining uzluksiz o'zaro ta'siriga ta'sir ko'rsatdi

Ushbu adabiyotlar moliyaviy texnologiyalar sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar va tahlillarni o'z ichiga oladi. Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi bo'yicha milliy va xalqaro amaliyotlar tahliliga asoslangan holda, maqola ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA

- AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
 6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
 7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
 8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
 9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
 10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
 11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
 12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
 13. Qodirov, Farrux. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
 14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
 15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
 16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).